

ADOLAT FALSAFIY KATIGORIYA SIFATIDA

Dehqonova Saida Keldiboevna

Guliston davlat universiteti mustaqil tadqiqotchisi

Annotatsiya. Ushbu maqoloda adolat tushunchasind falsafiy va ma'nadiy talqinlari, mazmun-mohiyati, baholovch tushuncha ekanligi hamda uning ma'naviyatshunoslik fani kategoriyasi ham ekanligi yoritib berilgan.

Kalit so'zlar. Adolat, ma'naviyat, kategoriya, baholovchi tushuncha, ma'naviyat kategoriyasi.

Insoniyat ma'naviy olamida shunday tushunchalar borki, ular alohida taqdir va tarixga ega. Bunday tushunchalar kishilik jamiyatida hali urug'chilik tuzumi davridayoq qaror tapa boshlab, butun tafakkur tarixi davomida istemolda bo'lib, o'zgarib, yangi ma'no kasb etib kelgan. Shunday tushunchalardan biri “Adolat” tushunchasidir.

Adolat - axloqiy-huquqiy va ijtimoiy-siyosiy ilmiy kategoriya hisoblanadi. Adolat alohida kishi yoki ijtimoiy guruhning amaliy faoliyati bilan taloboti va ularning ma'naviy holati o'rtasidagi munosabatlarning mosligini ifodalovchi tushunchadir. Jamiyatning shaxsga munosabati; shaxsning jamiyatga munosabati; shaxsning boshqa shaxsga munosabati bo'lishi mumkin. Demak, adolat jamiyat va shaxs, shaxs va jamiyat, shaxs va boshqa shaxslar o'rtasidagi ma'naviy voqelikdagi munosabatlarni baholash mezonidir. Bu baholash: iqtisodiy, siyosiy, huquqiy yoki axloqiy bo'lishi mumkin va hayotning barcha jabhalarida qechadigan ma'naviy munosabatlarda qo'llaniladi. Adolat insoniyat ma'naviyati qadriyatlariniig oliy ko'rinishlaridan biridir. Adolatni: tenglik, insof, halolik, odillik kabi talqinlari ham bo'lib, u “baxt”, “tenglik”, “tinchlik”, “ozodlik” tushunchalari kabi kishilarning talobotini o'zida ifoda etadi.

“Adolat keng qamrovli falsafiy va a[loqiy tushuncha bo'lib, u ijtimoiy hayotda va kishilararo munosabatda muhim o'rin egallaqdi” [2:5].

Odam dunyoga kelar ekan, u yashamoq uchun ham biologiq, ham ma'naviy mavjudot sifatida o'zida turli narsalarga ehtiyoj sezadi. Agarda inson hayotining dastlabki davrida biologik ehtiyojlar asosiy o'rin tutsa, kishiniig voyaga etib borishi bilan, ma'naviy ehtiyojlar hayot uchun muhim ahamiyat kasb etadi. Odam ijtimoiy mavjudot bo'lganligi sababli u axloqiy-ruhiy doirada, ma'naviy muhit doirasida qamralgan bo'ladi. Ma'naviy tuzum o'zgarishi bilan ma'naviy munosabatlar ham o'zgarib bo, radi. Shuning uchun ham adolat tushunchasi turli tarixiy davrlarda turlicha talqin etib keligan. Qadim-qadimdan adolat xalqlar og'zaki va yozma ijod namunalarida ta'riflab kelingan. Bu borada Markaziy Osiyo xalqlari boy islomiy va dunyoviy merosga ega. Buni o'rganish va uni xalqimiz e'tiboriga havola etish, hozirgi kunning dolzarb masalalaridan biridir.

Aytish mumkinki, hozirgi dorulomon kunlarimizda Amir Temur va Naqshband bobolarimizning islomiy adolat ruhida sug'orilgan hayot yo'li, tajribasi, merosi, hamda umumislomiy va sharqona adolat ta'limoti biz merosxo'rlar uchun ibratli maktabdir. Buni xalqimiz e'tiboriga havola etish zamonamizning ilm-fai fidoiylari zimmasiga tushadi.

Adolat keng qamrovli falsafiy va axloqiy tushuncha bo'lib, u ma'naviy hayotda va kishilararo munosabatda muhim o'rinni egallaydi. Adolat haqida juda chiroyli va uzoq gapirish mumkin. Va ayni bir paytda ushbu kategoriyaga falsafa va axloqshunoslikda turlicha ta'rif beriladi. Masalan, “Falsafa” qomusiy lug'atida adolat shunday tavsiflanadi: “Adolat - shaxs va ma'naviy guruhlar imkoniyatlari va talablari, huquqlari va farovonligining me'yorini, jamiyatning shaxs oldiga qo'yadigan talablari me'yorini, turli sinflar va ma'naviy-iqtisodiy, siyosiy, ma'naviy-madaniy voqealarga munosabatini xarakterlovchi ma'naviy ong tushunchasi” [4:14] dir. Ushbu qomusiy lug'atda adolatning jamiyatda oltita asosiy vazifani bajarishiga e'tibor qaratilgan:

Birinchidan, jamiyatdagi ma'naviy munosabatlarni maqsadga muvofiq tashkil etadi.

Ikkinchidan, turli ma'naviy guruxdar manfaatlarining himoya qilinishini ta'minlaydi, ular orasidagi muvozanatni saqlab turadi.

Uchinchidan, jamiyatdagi mulkchilik munosabatlarini, ishlab chiqarish faolligini oshiradi.

To'rtinchidan, fukarolarning **XUKUK** va **erkinliklariiii** ximoyalovchi vositya sifatida xizmat qiladi.

Beshinchidan, voqelikda keng ildiz otgan, lekin ma'naviy taraqqiyotga tusiklik qilayotgad munosabatlarni bartaraf etadi.

Oltinchidan, kelajakka ishonch tuyg'ularini uyg'otadi. Unda adolatning asosiy mezoni ma'naviy taraqqiyot ekanligi ta'kidlangan.

Ma'naviyatshunoslikka oid luhatda esa, adolat tushunchasiga quyidagicha umumiy tasnifi berib o'tilgan [3:29]:

- 1) talab va taklif qoidasi;
- 2) teng imkoniyatlar qoidasi;
- 3) ehtiyoj qoidasi;
- 4) ma'naviy kafolat qoidasi;
- 5) xizmat ko'rsatish qoidasi;
- 6) mutanosiblik qoidasi;
- 7) ekvivalentlik qoidasi;
- 8) rag'batlantirish qoidasi;
- 9) kasbiy layoqatlilik qoidasi;

10) ma'naviy foydalilik qoidasi. Mazkur qoidalar bozor iqtisodiyotiga asoslangan barcha demokratik jamtlarda keng qaror topgan. Bu qoidalar hayotga qanchalik keng joriy etilsa, fuqarolik jamiyati poydevori shunchalik mustahkam bo'ladi.

O'tmishda yashab o'tgan mutafakkirlarining adolat haqidagi fikrlari, g'oyalari, qarashlari va ta'limotlari bilan tanishish, birinchidan, adolat haqidagi tugal, ilmiy asoslangan dunyoqarash shakllanishiga olib keladi. amalda, vujudga kelgan va rivojlanayotganyangi jamiyatdagi adolatli munosabatlarning qadri qimmatiga etish va nihoyat, uchinchidan, adolat tamoyillari kishilarning o'zaro munosabatlarida kundalik odat shakliga kirib borishiga yordam beradi.

Adolatlilik va adolatsizlik kishilar hayotida turlicha munosabatlarda namoyon bo'ladi, ya'ni bu haqdagi tushunchaning iqtisodiy, siyosiy, huquqiy va axloqiy tomonlari bor. Ular esa bir-birlaridan farq **qiladilar**. Lekin bu turlicha munosabatlarning o'zlari o'zaro bog'lanishli **bo'lgani kabi, ularning ifodasi bo'lgan adolat tushunchasining ham ma'naviy-iqtisodiy, siyosiy, huquqiy, axloqiy mazmunlari ham yaqin birlikni tashkil etadi**, Ular bir-birlarini **to'ldiradi** va binobarin, ular bir-birlarini to'ldiradi.

Mutafakkirlarning adolat haqidali fikrlarida ham shunday bog'laiishlikni ko'ramiz. Ularning ma'naviy, siyosiy, iqtisodiy va huquqiy munosabatlarda bayon etgan adolatlilik va adolatsizlik haqidagi fikrlarida axloqiy tomonning ham aks ettirilishi ko'riladi.

Turli jamiyatlarda, turli qatlamlarning vakili sifatida maydonga chyuqqan mutafakkirlarning adolat haqidagi fikrlari turlicha bo'lgan, ularda ma'lum toifalarning maqsadlari o'z ifodasini topgan.

Lekin shu bilan birga adolat tushunchasining umuminsoniy mazmuni ham bo'lgan, u mazmun zamondan-zamonga, avloddan-avlodga meros bo'lib qolib kelgan. Ular ko'proq xalq ijodi asarlarida va shuniigdek eng ilg'or mutafakkir, shoir va san'atkorlarning asarlarada joy olgan. Bunday buyuk-shaxslar o'zlarining manfaatlari doirasidan yuqoriroq ko'tarilib, adolat tushunchasini umuminsoniy manfaatlarda ifodalaganlar. Masalan, o'tmishdagi og'ir ekspluatatsiya va zulmga qarshi, asorat va qullikka qarshi, hukmron sinf va toifalarning imtiyozlari va bosh(qalarning kamsitilishiga qarshi, bosqinchilik va o'zaro qirg'in urushlar, uning natijasida xalq ommasining xonavayronligi, tekinox'rlilik va maishatparastlikka qarshi qaratilgan, mehnat va mehnatkash xalqni qadrlash va ulug'lash, mamlakatlar, xalqlar va odamlar o'rtasida chin do'stlik o'tnatish, tinchlik va osoyishtalikni barqaror qilish. hamma uchun teng, barobar va farovon hayot qurish haqidagi fikrlar, g'oyalar umuminsoniy mazmundagi fikrlardir. Lekin bu olijanob fikr 'va g'oyalarning antagonistik jamiyatlarda ro'yobga chiqishi, amalga oshishi mumkin emas edi, shuning uchun ular faqat xayol bo'lib kelgan edi, xolos.

Prezidentimiz Shavkat Mirziyoev qayd etganlaridek, “Ajdodlarimiz armonlari o'sha davrda Imom Buxoriy, Imom Termiziy, Muhammad Xorazmiy, Abu Nasr Forobiy, Ahmad Farg'oniy, Abu Mansur Motrudiy, Abu Rayhon Beruniy, Abu Ali ibn Sino kabi mutafakkir bobolarimiz hayoti, faoliyati, asarlarida o'z talqinini topgan adolat va adolatparvarlik g'oyalarda mujassam bo'lgan” [1:16].

Xulosa o'rnida aytganda adolat tushunchasi nafaqat huquqiy-axloqiy, ma'naviy tushuncha, kategoriya balki falsafiy kategoriyasi hamdir. Adolat inson faoliyatini baholovchi tushuncha bo'lib, u inson taffakkur faoliyatini ham baholashi mumkin. Hozirgi ma'naviy yangilanish jarayonlarida adolat tushunchasining mazmun va mohiyati yanada teran ahamiyat kasb etib, yoshlarimizni kamolot omillaridan biri sifatida bo'y ko'rsatib bormoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Mirziyoev Sh.M. Yangi O'zbekiston srtategiyasi. -T.: “O'zbekiston” NMIU, 2021.
2. Aliqulov H. Adolat buyuk donishmandlar talqinida. -T.: Falsafa va huquq, 2010.
3. Ma'naviyat asosiy tushunchalar lug'ati. -T.: O'zbekiston faylasuflar milliy jamiyati, 2021.
4. Falsafa. Qomusiy lug'at. -T.: O'zbekiston faylasuflar milliy jamiyati nashriyoti, 2004.